

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20226335>

AMIR TEMURNING HARBIY YURISHLARI

Boboyeva Sitora Ro‘zimaxmatovna

Termiz davlat pedagogika instituti

Tarix kafedrası katta o‘qituvchisi

Jovliyev Samandar Yuldashevich

Termiz davlat pedagogika instituti talabasi

***Annotatsiya:** mazkur maqolada Amir Temurning harbiy yurishlari, davlat boshqaruvi va jahon tarixidagi tutgan o‘rni keng yoritilgan. Unda Sohibqironning Movarounnahrni birlashtirish yo‘lidagi faoliyati, Eron, Kavkaz, Hindiston, Oltin O‘rda hamda Usmoniylar davlatiga qarshi olib borgan yurishlari tarixiy manbalar asosida tahlil qilingan. Shuningdek, Amir Temurning harbiy strategiyasi, qo‘shin intizomi, diplomatik mahorati va “Kuch – adolatdadir” tamoyiliga asoslangan boshqaruv tizimi haqida ma‘lumot berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Amir Temur, Temuriylar saltanati, Sohibqiron, Movarounnahr, Temur tuzuklari, Oltin O‘rda, To‘xtamishxon, Boyazid Yildirim, Anqara jangi*

Amir Temur - jahon tarixidagi eng yirik sarkarda, davlat arbobi va strateglardan biri. U nafaqat ulkan saltanat asoschisi, balki ilm-fan va madaniyat homiysi sifatida ham tanilgan. Temur o‘z hayoti davomida birorta jangda mag‘lubiyatga uchramagan. U "Kuch - adolatdadir" degan tamoyilni davlat boshqaruvining asosi deb bilgan. Amir Temur parokanda bo‘lib ketgan Movarounnahrni birlashtirib, poytaxti Samarqand bo‘lgan qudratli Temuriylar saltanatini barpo etdi. U davlatni boshqarish tartib-qoidalarini, boshqaruvda qonun ustuvorligini “Temur tuzuklari” asari [1] orqali belgilab bergan.

Amir Temurning harbiy yurishlari o‘zining ko‘lami, strategik rejalashtirilishi va natijalari bilan jahon harbiy san‘atida alohida o‘rin tutadi. U deyarli 35 yil davomida

tinimsiz yurishlar olib borib, ulkan imperiyani barpo etdi. Uning yurishlarini bir necha asosiy yoʻnalishlarga boʻlish mumkin:

Amir Temurning harbiy yurishlari oʻziga xosdir. Amir Temurning Eronga qarshi 1386-yildan boshlab, 1388-yilgacha “uch yillik” nom bilan, 1392-yildan boshlab, to 1396-yilgacha “besh yillik” va soʻngi yurishi 1399-yildan boshlab, to 1404-yilga qadar qilgan yurushlari “yetti yillik” deb ataladi. [2]

Amir Temurning "Uch yillik yurishi" (1386–1388) uning Gʻarbiy Eron, Iroq va Kavkazni boʻysundirishga qaratilgan eng yirik harbiy kampaniyalaridan biridir. Bu yurish strategik jihatdan juda muhim boʻlib, saltanatning gʻarbiy chegaralarini mustahkamlashga xizmat qilgan. 1386-yilda Amir Temur Samarqanddan chiqib, dastlab Mazandaron va Ozarbayjon yoʻnalishida harakat qiladi. Bu vaqtda Eron hududi mayda hokimliklarga boʻlinib ketgan edi. Temur qoʻshinlari Luriston va Sultoniyan nisbatan osonlik bilan egallaydi. Yurishning eng muhim qismlaridan biri Kavkazga qaratilgan edi.

Tiflisning egallanishi: 1386-yilning oxirida Temur Tiflis (Tbilisi) shahrini qamal qiladi va uni egallaydi. Gruziya podshohi Bagrat asirga olinadi. Bu hududlarni egallashdan maqsad shimoldan kelishi mumkin boʻlgan Oltin Oʻrda (Toʻxtamishxon) xavfining oldini olish va savdo yoʻllarini nazorat qilish edi. Amir Temur Sherozni egallab, Janubiy Eronni toʻliq nazoratga olishni rejalashtirib turganda, kutilmagan xabar keladi. Toʻxtamishxon fursatdan foydalanib, Movarounnahr (Sirdaryo boʻylariga) hujum qilgan edi. Amir Temur “Uch yillik yurish”ni muddatidan oldin yakunlab, zudlik bilan poytaxtni va saltanat markazini himoya qilish uchun ortiga qaytishga majbur boʻladi. Bu yurish davomida Temur gʻarbdagi siyosiy vaziyatni oʻrgandi va kelajakdagi "Besh yillik yurish" uchun mustahkam poydevor yaratdi. yillik (1386 – 1388) harbiy istilolar oqibatida Janubiy Ozarbayjon, Iroqning shimoliy qismi, Gurjiston va Van koʻli atrofidagi yerlar egallandi.

Amir Temur shu bilan birga shimoliy-gʻarbdan, yaʼni Oltin Oʻrda tomonidan boʻlayotgan tazyiqqa barham berish maqsadida Toʻxtamishga qarshi 3 marta qoʻshin tortishga majbur boʻldi. U 1389-yilda Dizaq (Jizzax)ning Achchiq mavzeida, 1391-

yilning 18-iyunida (hozirgi Samara bilan Chistopol shaharlari orasida joylashgan Qunduzcha (Kondurcha) daryosi vodiysida (qarang Qunduzcha jangi) va nihoyat, 1395-yilda (28 fevral) Shimoliy Kavkazda Terek daryosi bo'yida To'xtamish qo'shiniga qaqshatqich zarba beradi. Amir Temur harbiy yurishlari natijasida Quyi Idil (Volga) viloyatlari, Saroy Berka, Saroychik va Hojitarxon (Astraxon) kabi shaharlar g'orat qilindi. Amir Temur To'xtamishni quvib Ryazan viloyatigacha bordi va Yelets shahrini ishg'ol qildi. Sharafuddin Ali Yazdiy Amir Temurning Moskva istilosini shunday ta'riflaydi: „Sohibqiron Maskavga sorikim, Rusning shaharlaridan erdi, tavajjuq qildi. Anda yetkonda nusratshi'or cheriki ul viloyatni (shahar va atrofini) chobtilar va andag'i hokimlarni tobe' qildi. Va cherikning eliklariga sonsiz mol tushti... [3]. Bu urushda Azaq (Azov), Kuban va Cherkas yerlari ham kuchli aziyat chekegandi. Qizig'i shundaki, Amir Temur Idilning Turotur kechuvi bo'yida O'rusxonning o'g'li Quyrichoq o'g'lonni chaqirtirib, unga qo'lga kiritilgan sobiq Jo'chi ulusini in'om etdi. Rossiya tarixchilari B. D. Grekov va A. Yu. Yakubovskiy parnmt yozishlaricha, Amir Temurning To'xtamish ustidan qozongan g'alabasi, faqat Markaziy Osiyo uchun emas, balki butun Sharqiy Yevropa, shuningdek tarqoq Rus knyazliklarining birlashishi uchun ham buyuk ahamiyat kasb etgan. Qora quyunli turkman qabilasining hokimi Qora Yusuf 1388-1399-yillarda Armaniston, Iroq va O'zabayon sarhadlarida bir necha marta Sohibqiron Amir Temur lashkarlariga qarshi janglar olib borgan. Unga Ahmad Jaloyir ittifoqdosh bo'lib, Qora Yusuf bilan Ahmad Jaloyirlarni turk sultoni Boyazid Yildirim o'z himoyasiga oladi va ularga yashash uchun boshpana beradi. Ibn Arabshohning ma'lumotlariga qaraganda, Amir Temur nomasini olgach va uning mazmunini fahmlagach Boyazid Yildirim o'rnidan sapchib turib ketgan va Sohibqiron Amir Temurni har xil bo'lmag'ur so'zlar ya'ni, haromi, qon to'kuvchi, zinogar, buzuqi, qing'ir kabi so'zlar bilan haqoratlab, unga yozgan maktubining so'ngida quyidagilarni yozgan: „...Men bilamanki, bu so'zlar seni hech to'xtatmasdan bizning mamlakatimiz tomon otlantiradi. Agar sen, biz tomonga kelmasang, sening xotinlaring, juftlaring uch taloq bo'lsin[4]. Agar sen, meni yurtimga kelsangu, men senga qarshi qat'iy urush, jang qilmay qochsam, u vaqtda mening

xotinlarim uzil-kesil uch taloq bo‘lsin” [5], - deb javob qaytaradi Sulton Boyazid Yildirim. Shundan so‘ng Amir Temur butun e‘tiborini Eron, Iroq, Suriya, Kichik Osiyo va Hindiston yerlarini uzil-kesil zabt etishga qaratdi. U besh yillik (1392 – 1396) urush davomida G‘arbiy Eron, Iroqi Ajam va Kavkazni egalladi, natijada muzaffariylar va jaloiriylar sulolasining hukmronligi barham topdi.

Amir Temurning Hindiston istilosi (1398-yil may – 1399-yil mart) qariyb 11 oy davom etdi. Amir Temur Hindistondan katta o‘lja, shu jumladan 120 jangovar fil bilan qaytdi. O‘ljalarning bir qismi qo‘shinga taqsimlab berildi, qolgani Samarqand va Kesh shaharlarida olib borilayotgan qurilishlarga sarflandi.

Amir Temurning 1399 – 1404-yillarda olib borgan harbiy yurishlari natijasida Shomning Halab (Aleppo), Xums, Baalbek (Ba‘albak), Dimishq (Damashq) kabi yirik shaharlari va Iroqi Arabning Ubuliston o‘lkasi (qad. Kappadokiya) bilan Bag‘dod, shuningdek Turkiyaning katta qismi zabt etiladi. Anqara jangida Amir Temur jahonning buyuk sarkardalaridan biri Boyazid Yildirim ustidan g‘alaba qozondi. Turk sultoni asirga olindi. Amir Temur Anqara, Nikeya, Bursa va Izmir shaharlarini egallab, Vizantiya va butun nasoro olamining Boyazidga yig‘ib bergan bojlaridan iborat katta boylikni qo‘lga kiritdi. Birgina Bursa shahridan olingan oltin va javohirlarning o‘zi kattagina karvonga yuk bo‘lgan. Bandi qilingan Boyazid o‘rdugohga olib kelingach, Amir Temur unga hurmat va ehtirom ko‘rsatdi. Uning vafotidan so‘ng (1403-yil 9-mart) esa vorislariga himmat ko‘zi bilan boqib, ularga beqiyos muruvvatlar qildi. Chunonchi Boyazidning to‘ng‘ich o‘g‘li Sulaymon Chalabiyni turklarning Yevropadagi viloyatlariga hokim etib tayinladi. Edirne (Adrianopol) shahri uning poytaxti qilib belgilandi. Anadoluning shimoliy-g‘arbiy qismi suyurg‘ol sifatida Iso Chalabiyga in‘om qilinib, Bursa shahri uning poytaxtiga aylantirildi. Usmoniy turklar davlatining markaziy qismini boshqarishni Muso Chalabiyga topshirdi.

Amir Temur Kichik Osiyodan Samarqandga qaytgach, 1404-yil 27-noyabrda 200 ming qo‘shin bilan Samarqanddan Xitoy safariga chiqdi. Biroq Xitoy ustiga yurish Amir Temurning O‘trorda vafoti (1405-yil 18-fevral) amalga oshmay qoldi. Ma‘lumki, Amir Temur 1405-yil kuchli shamollash sababli olamda o‘tdi deyiladi. Lekin, Amir

Temurni vafotini tezlashtirgan boshqa sabablar ham bor. Ibn Arabshohning yozishicha (1436-yil yozilgan) kuchli sovuq natijasida Temur ibrida (sovuqdan jismni zaiflashtiradigan kasallik) kasaliga chalinib, tabiblar uni dad etish maqsadida tayyorlagan tarkibida isitadigan moddalar, xushbo'yliklar va rezavorliklar bo'lgan xamr arag'ini iste'mol qilgan. Tarixchi, Xondamirning fikricha Amir Temur o'limini tabiblar Dori sifatida tayyorlagan araq tezlashtirib yuborgan. Xondamir „Habib us-siyar“ asarida shunday yozadi: "...sohibqiron shu asosda araqqa rag'bat ko'rsatdi, unga javhar keltirishlarini buyurdi, ko'rinishidan suvdek bo'lsa ham sifati jihatidan olovdek edi. Oliyjanob Sohibqiron ikki kecha kunduz araq ichdi, ammo aslo ovqat yemadi. Shuning uchun mijozoda o'zgarish yuz berdi. Bu o'zgarishni tabiblar xumor belgisi bo'lsa kerak deb tushundilar. Amir Temurning vafoti haqidagi xabar garchi avvalda sir tutilsa, ammo ko'p vaqt o'tmay bu noxush xabar mamlakat bo'ylab tarqalib ketadi. Amir Temurning jasadi Samarqandga olib kelinib dafn qilinadi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Temur tuzuklari [forschadan Alixonto'ra Sog'unuy va Habibulla Karomatov tarjimasi], T., 1991, 1996.
2. Rustambek Shamsuddinov, Shodi Karimov. Vatan tarixi. -Toshkent: Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2010, 365-366-bet.
3. Sharafiddin Ali Yazdiy "Zafarnoma" Movarounnahr voqealari, 1360-1370 [tarjimon: O. Bo'riyev], T., 1994.
4. Shamsuddin Somiy. Temur tuzuklari.- Toshkent: G'afur G'ulom nashriyoti, 1996, 51-bet.
5. Ibn Arabshoh. Amir Temur tarixi I- kitob.- Toshkent: Mehnat, 1992, 258-259-bet.